

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA SINIF RAHBARINING PEDOGOGIK MAHORATI

Xudaynazarova Dilbar Mo'xidjonovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 51-umumiy o'rta ta'lim maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7603837>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda sinf rahbarining ish tartibi, pedagogik mahorati va o'quvchi bilan ishlash tartibi haqida yoritib berishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, kasbiy mahorat, uzluksiz, innovatsion ta'lim, malaka oshirish.

PEDAGOGICAL SKILLS OF THE HEAD OF THE CLASS IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. In this article, an attempt was made to shed light on the work order, pedagogical skills, and work order of the class leader in primary education.

Key words: Elementary school, professional skills, continuous, innovative education, professional development.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ КЛАССА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье предпринята попытка пролить свет на трудовой распорядок, педагогическое мастерство, трудовой распорядок классного руководителя в начальных классах.

Ключевые слова: начальная школа, профессиональные качества, непрерывное, инновационное образование, профессиональное развитие.

Har qanday murakkab zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, integratsiyalar, fan sohasidagi olamshumul yangiliklar avvalo o'qituvchi tomonidan o'zlashtirilib, so'ngra uning bilimi, saviyasi, qobiliyati evaziga o'quvchilar ongiga va tafakkuriga yetkaziladi. O'qituvchiga nisbatan qo'llaniladigan "pedagogik mahorat" atamasi hech qachon o'z mavqeini yo'qotmaydi, balki tobora takomillashib, boyib va zamon talablariga mos o'zgarib boraveradi. Barcha kasb – korlar tizimida o'qituvchilik kasbi muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi yosh qalblar kamolotining me'moridir. Bugun u yoshlarni g'oyaviy – siyosiy jihatdan chiniqtirib, tabiat, jamiyat, tafakkur taraqqiyoti, qonuniyatlarini o'rgatar ekan, avvalo, u yosh avlodni kelajak mehnat faoliyatiga tayyorlashi, kasb – hunar egallashlariga ko'maklashishi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy – iqtisodiy vazifani hal etishga chog'lamog'i darkor. Ana shu ma'suliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchi - yoshlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun pedagogik mahorat fani o'qituvchidan doimo kasbiy mahorati ustida izlanish uchun, unga turli shart – sharoitlar yaratishi, kerakli moddiy va ilmiy – metodik yordam ko'rsatishi hamda o'qituvchining ijodiy tashabbuskorligini oshirishiga ko'maklashadi.

So'nggi yillarda sinf rahbarining faoliyati turli shakl va metodlar bilan boyitildi. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va o'tkazishda o'quv yurti jamoat tashkilotlarining roli tobora oshirildi. Ushbu ishni tayyorlashdan maqsad o'quv yurtining sinf rahbariga hozirgi vaqtda mamlakatda uzluksiz ta'limning yagona tizimini yaratish borasidagi ish uslublarini har

tomonlama keng joriy qilish va metodik yordam ko'rsatishdan iboratdir. Ideologik muassasalar sifatida o'quv yurti oldiga muhim tarbiyaviy vazifalar qo'yilgan, bu esa ayni vaqtda har bir sinf rahbarining asosiy vazifalaridan biri xisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining bundan keyingi rivojlanishi bevosita ta'lim-tarbiya natijasiga bog'liqligi barchaga ayon. Ta'lim-tarbiyani takomillashtirmay, ma'naviy boy barkamol insonni tarbiyalash mushkul. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilab berilgan ijtimoiy vazifalardan kelib chiqib yosh avlod ta'lim-tarbiyasini tashkil etishni kundalik hayotning o'zi talab qilmoqda. Jamiyatda o'qituvchi, birinchidan, o'sib kelayotgan avlodni tarbiyalash, ularga har tomonlama bilim berishdan iborat bo'lgan faxrli hamda ma'sul vazifalarni bajaradi. Yurtboshimiz ham ta'lim-tarbiyani dolzarb masala sifatida ko'tarmoqda. Ya'ni, mustaqil dunyoqarashga ega, ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy taffakurga tayanib yashaydigan barkamol shaxs – komil insonni tarbiyalashdan iborat degan fikrlari yana bir bor boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga ma'suliyat yuklaydi va vazifalarni ado etish pedagogning alohida ijtimoiy roli va uning jamiyatdagi faxrli o'rnini belgilaydi. Jamiyatda o'qituvchi faoliyati yuksak baholanmoqda va uning obro'si yuksaltirilmogda.

Sinf rahbarining muhim vazifalaridan biri-bu o'quvchining o'qishga bo'lgan havasi, e'tiqodi va bilim, qobiliyatini rivojlantirish, kasb-hunarga bo'lgan layoqatini, yosh va ruhiy xususiyatlar asosida rivojlantirish, har bir o'quvchining bo'lg'usi hayoti rejalarini amalga oshirish, o'quvchilarning salomatligini muhofaza qilishdan iborat. Faollarga ishonish, ularning sinf jamoasi orasida obro'sini ko'tarish, o'z vaqtida ularga tegishli yordam ko'rsatish sinf rahbarining bevosita asosiy vazifasidir. Shuningdek, sinf rahbarining tashkilotchilik funksiyasi tarbiya jarayonida muhim vosita sanaladi. Chunki, tashkilotchilik tushunchasining o'zi keng ma'noga ega. Maxsus bir maqsadni ko'zlab u yoki bu ishni tadbiriy choralarni tashkil etish sinf rahbaridan katta malaka va maxsus mahoratni talab qiladi. Tashkilotchilik funksiyasi bir necha elementlarga bog'liqdir:

- A. O'tgan ishlarni tashkil qilish, uning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi sabablarini belgilab olish.
- B. Sinfda o'tkaziladigan barcha ishlar tarbiyaviy harakterga ega bo'lib, ma'lum maqsadni ko'zlab o'tkazilishi va sinf rahbari turli tarbiyaviy ishlarni o'tkazishda oldin shu ishning modelini tuza bilish lozim.
- D. Sinf rahbari oldiga qo'yilgan maqsadga yetishish uchun o'z oldiga aniq vazifa qo'ya bilish lozim.
- E. Sinf rahbari har bir tadbiriy choralarni amalga oshirishda o'qituvchi va o'quvchilarning qobiliyatlariga qarab, vazifalarni taqsimlash, ma'lum reja asosida tarbiyaviy tadbirlarning o'tazish o'zni, vaqti, soati, javobgar shaxslar va tizimligini aniqlash lozim.

Tarbiyaning maqsadlari, vositalari va natijalari o'rtasida, shuningdek, tarbiyalanuvchi va tarbiyachi tafakkuri, motivlari o'rtasida g'oyat murakkab bog'liqlik bor. Kattalarning maqsadi, odatda, yoshlarning maqsadlari (hatto strategik maqsadlari) bor. O'quvchining rivojlanish mantiqi, uning tafakkuri, harakatlari bitta nuqtai nazarda, tarbiyachining mantiqi boshqa nuqtai nazarda turishi mumkin. Bunday variantda hech qanday tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib bo'lmaydi. Tarbiyaviy ishlarning sifat va samaradorligi, avvalo tarbiyachining g'oyaviy ishonchiga va siyosiy ongining darajasiga bog'liq.

Sinf rahbari o'zining g'oyaviy-siyosiy ongini oshiradi. Bu sinf rahbariga bolalarni

onglilik ruhida tarbiyalashga, ular orasiga begona ideologiya va yomon xulqning kirib borishiga qarshi kurasha olish imkoniyatini bera oladi. Sinf rahbarining axloqiy obro'si g'oyat darajada yuqori bo'lishi ham bu o'rinda muhimdir. Sinf rahbari ana shundagina tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini, ma'naviy qiyofasi o'quvchilar ongining va xulqining shakllanishida katta ta'sir ko'rsatadi. Sinf rahbari uchun kasbiy malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishning o'zi yetarli emas. O'z tarbiyaviy faoliyatida yuksak darajadagi fuqarolik fazilatlarini, intizomi va odamiyligi, axloqiy sifatlarini bilan ham ta'sir o'tkazadi.

Tarbiyachilik texnikasi sinf rahbarining asosiy qurolidir. Chunki tarbiyachilik talanti juda ko'p sifatlarini chuqur bilish, keng fikr doirasi, ishga jon dildan ko'ngil qo'yish bolalarga bo'lgan cheksiz muhabbat, muomalada nazokatlilik, qalb yoshligi, serzavq, temperament, aql va odoblilik namunasi, aloqada nazokat va sipolik, vazminlik va kamtarlik kabi fazilatlarining bo'lishini taqozo qiladi. Bunda yana tarbiyachilik texnikasi qo'shilsa ishda muvaffaqiyat ta'minlanishi tabiiydir. Pedagogik faoliyatda vositalar, maqsadlar va natijalarning nisbatini doimo tashkil qilib borish zarur. Ular uzviy birlikni tashkil etadi, bir – biriga bog'liq bo'ladi va alohida tarzda amalga oshirilmaydi. Maqsadni amalga oshirish usuli – bo'lajak natijadir. Natija yangi vositalarni tanlash, yangi maqsadlarni qo'yish uchun amaliy asos hisoblanadi. Tajribada ma'lum darajada qo'llanilgan har qanday vosita natija beradi, hatto biror sababga ko'ra maqsad aniq ifodalanmagan bo'lsa ham natija bervermaydi.

Tajribada mavjud bo'lgan pedagogik vositalarning ikkitasini ko'rib chiqamiz.

Birinchisi: har qanday pedagogik vosita hamisha bir qator boshqa vositalar, usullar, shartlar bilan bog'liq bo'ladi, ular pedagogik jarayoning muayyan bosqichida ta'sir ko'rsatish natijasini belgilab beradi. Masalan rag'batlantirish bir xil jarayonlarni tezlashtirish va boshqarishga to'siqlik qilish, turli salbiy va ijobiy hissiyotlarning turli – tuman ko'rinishlarini vujudga keltirishi mumkin.

Ikkinchi: ayrim vositalarni qo'llanish pedagogning ular ta'sirini, mumkin bo'lgan o'zgarishini anglash qobiliyatlariga butunlay bog'liq bo'ladi. Jamoa muomala sharoitida vositalarni qo'llash minut sayin o'zgarib turadigan vaziyatni hisobga olish zarurligini taqozo qiladi.

Pedagoglarda biz albatta oliyjanoblik hissini tarbiyalashimiz shart. Oliyjanoblik qalbning o'ziga xos holatidir. Bu holat insonda sokinlik, hurmat, mehr, g'urur hislarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Pedagogning o'quvchilarga bo'lgan munosabati mehr, hayrihohlikdan iborat bo'lishi kerak. Ma'lumki rivojlanish uchun yordam berish murakkab jarayon bo'lib, o'quvchilar oldiga qo'yib o'zi chetda qarab turishi va faqat shu talablar qanday bajarilayotganligini kuzatib borishi yetarli degan xulosaga kelgan pedagoglar katta xatoga yo'l qo'yadilar.

Yuqorida ta'kidlangan fikrlar va boshqa nomutanosibliklarning ko'pchiligi ta'lim mazmuniga borib taqaladi. Demak, o'qituvchilarni tayyorlash ishida eng dolzarb va murakkab masalalardan biri – Davlat ta'lim standartlari doirasidagi mazmunni tanlab olish, uning mantiqiy izchilligi, uzviyligi, uzluksizligi va ma'lum ma'noda yetarli va zarurligini ta'minlash hisoblanadi. Chunki bugun qanday ta'lim mazmunining tanlab olinishi va o'rganilishi bilan tayyorlayotgan mutaxassislarimizning tayyorgarlik darajasi bilan bevosita bog'liq. Agar ta'lim mazmuni to'g'ri tanlab olinmasa, har qanday takomillashgan shakl, metod va vosita ham ko'zlangan umumiy va o'quv maqsadlariga erishishimizga kafolat bera olmaydi.

Tahlillarimiz ta'lim mazmunining yetarli va zarur darajasi:

- mutaxassis egallab turgan lavozimiy vazifalarini talab darajasida to'liq bajarishiga;
- mutaxassisning bir ishlab chiqarish o'rnidan ikkinchisiga gorizontaal va vertikal tekisliklarda o'tishiga;
- mutaxassis ish o'rnini o'zgartirmagan holda sohaga kirib kelayotgan yangi texnika va texnologiyalarni o'zlashtirishiga;
- o'zi va safdoshlarining faoliyatini to'g'ri baholashga hamda jamoaga moslashib faoliyat ko'rsatishiga;
- ekstremal vaziyatlarda tezkor maqbul qarorlar qabul qilishiga;
- mustaqil ravishda ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish va shu kabilarga imkon berishga ko'ra tanlab olinishi zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, aniqlangan bo'shliqlarni hisobga olgan holda o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimi pedagogik mahoratni oshirish bo'yicha qo'yidagi yo'nalishlarga e'tibor berish lozim: 1. Pedagog kadrlarning pedagogik, psixologik tayyorgarligini butun choralar bilan kuchaytirish, malaka oshirish jarayonida insonning imkoniyatlari haqidagi yangi ilmiy, nazariy, psixologik, pedagogik axborotlarni o'rganishga alohida e'tibor berish; 2. Mashg'ulotlarda o'qituvchining tarbiyachilik mahoratini oshirishga, tarbiya nazariyasi, metodikasi va amaliyotiga oid yangi axborotlarni berishga yo'naltirish, o'qituvchilarni o'quvchilarda mustaqil fikrlashga, faoliyat ko'rsatishga, atrofda sodir bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlarga baho bera olishga o'rgatuvchi metodlar bilan qurollantirish; 3. O'quv jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, pedagog kadrlarni tayyorlovchi universitet, pedagogik institutlari va pedagogika kallejlari faoliyati bilan malaka oshirish tizimi o'rtasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish; 4. Malaka oshirishda olgan yangiliklarni amaliyotda qo'llay olishlarini, ta'lim jarayoniga tadbiiq eta olishlariga erishish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan hamkorlik rejalarini tuzish, metodik yordam berish, o'qituvchilarning ta'lim sohasidagi har qanday o'zgarishlar va yangiliklarga tayyorlash.

REFERENCES

1. Абдуллаев С. Х. Малака ошириш таълим муассасаларида ҳамкорликда бошқарув //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – №. 12. – С. 78-83.
2. Mavlonova R., B. Normurodova, N. Rahmonqulova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi.- T.: "Tib-kitob", 2010.